

KELISHIKLAR TADQIQI MASALASIDA

Gulxan Matjanovna Abishova

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Nemis tili va adabiyoti kafedrası

E-mail: gulkhan.abishova@mail.ru

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada tilshunoslikda kelishiklar tadqiqi masalasi o'rganilgan. Unda dunya tillarida kelishik masalasi haqida bildirilgan fikrlar, kelishiklarning avvalgi va asosiy funksiyalari logik ma'nolarida emas, balki makon ma'no va munosabatlarida o'z aksini topishi tahlil qilingan. Nemis va qoraqalpoq tillaridagi grammatik kelishiklarga doir ilmiy qarashlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, kelishiklar tadqiqi, nemis va qoraqalpoq tilidagi kelishiklar masalasi.

ABSTRACT:

This article examines the issue of the study of agreements in linguistics. It analyzes the opinions expressed about the issue of agreements in the world's languages, the fact that the previous and main functions of agreements are reflected not in their logical meanings, but in their spatial meanings and relationships. Scientific views on grammatical agreements in the German and Karakalpak languages are presented.

Keywords: linguistics, study of agreements, the issue of agreements in the German and Karakalpak languages.

Tilshunoslik fanida kelishik kategoriyasini o'rganish o'zining uzoq tarixiga ega. Kelishik tushunchasi haqidagi greklarning grammatika sohasi bizning eramizdan oldingi IV asrlarga to'g'ri keladi. Kelishik atamasi qadimgi greklarda so'zning asosiy ma'nosidan o'zgarishga uchragan shakli ma'nosida tushinilgan. Bu til hodisasi faqat ot turkimiga emas, balki fe'llarga ham talluqli bo'lgan. Otlarning dastlabki shakli nominativ, fe'llarniki hozirgi zamon deb greklar qabul qilgan.

Keyinchalik kelishik to'g'risidagi ta'limot Stoiklarning falsafiy maktabi tomonidan rivojlantirildi. Ular "kelishik" atamasining ma'nosini chegaralab, uni faqat otlarning o'zgarish munosabatiga bog'liq holda qo'llashni ma'qul deb topdi. Undan

tashqari Aristotelning fikriga ozgarish kiritib, nominativni ham kelishik deb hisoblashdi. osha davrga kelib vositasiz va vositali kelishiklar bir-biriga oppozitsiya sifatida shakllandi.

Ingliz tilidagi case, nemis tilidagi Kasus so'zi grekcha ptosis yiqilmoq, tushmoq so'zi o'rnida qo'llaniladi. Ptosis so'zini keyinchalik lotin tiliga to'g'ridan-to'g'ri casus deb tarjima qilishgan. Casus so'zi esa cadere fe'lining o'tgan zamon sifatdoshi bo'lib, infinitivda yiqilmoq yoki tushmoq ma'nosini anglatadi. Ingliz tilidagi Case nemis tilidagi Kasus so'zlari lotin tilidagi casus so'zi bo'lib, uning etimologik ma'nosi kelishikdir. Rus tilidagi padej so'zining ma'nosi ham etimologik qalqa sifatida yuzaga kelgan bo'lib, padyot, padat – yiqilmoq, tushmoq demakdir [5:36].

“Kelishik (casus) – so'z formasining, undagi oxirgi bo'g'inning (qo'shimcha) turli yo'nalish bo'yicha o'zgarish” deb belgilangan kelishiklarning ma'nosini tashkil qiladi.

Antik grammatiklar so'zning tashqi ko'rinishini tariflash bilan chegaralanib, kelishiklarning sintaktik jihatga juda ahamiyat bergan, fe'llarning vositali kelishiklarini ko'rsatish bilan kifoyalangan. Undan tashqari kelishik to'g'risidagi masalani echishga faqat ona tili asos qilib olingan. Kelishiklarni ilmiy nuqtay nazardan o'rganishda eng ahamiyatli yangiliklar tarixiy-qiyosiy tilshunoslik fanida e'tiborni jalb qiladigan darajada ishlab chiqildi.

U sohaning namoyandalari o'zlarining asosiy vazifasini faqatgina tillarning tarixiy rivojlanishiga e'tibor berish emas, balki grammatik elementlarning dastlabki ma'nolarini ochishi, ularning paydo bo'lish va ularning shakllanishlarini tadqiqot qilishda kelishiklarning eng birinchi ma'nolari, kelishik affiksining paydo bo'lishi ham chetda qolmadi. Ular asosan lokalist, logik ham sintaktik nazariyatchilarining vakillari edilar.

Lokalistlar nominativni otning dastlabki asosiy formasi deb tan olib, vositali kelishiklarning ma'nolarida makon (o'rin-joy) munosabatining ifodalanishini atab ko'rsatishadi. Shuningdek, ular genitiv, dativ va akkuzativ kelishiklarida makon kategoriyalarining uch turi mavjud ekanligini aniqladi. Ularning izchillik bilan joylashishi, grek grammatikasida ko'rsatilganiday, tana (odam tanasi) harakatining asta-sekinlik bilan ketma-ketlikda almashib turishiga o'xshab ketadi, degan xulosaga keladilar: genitiv (qaratqich) – bu uzoqlashish, bo'linish, ajralish, dativ – harakatsizlik, sokinlik, tinchlik holati, akkuzativ – yaqinlashish (genitivga nisbatan oppozitsiyada turadi).

Lokalist nazariyachilari lokalizmning tor doirasida turib (undan chiqa olmay), nominativ va zvatelniy (bosh) kelishiklarini tasniflash imkoniyatiga ega bo'la olmadilar. Shuning uchun ham qadimgi tilshunos olimlarning izidan (yulidan) borib, nominativni kelishik sistemasidan chiqarib, genitiv, dativ va akkuzativlarni haqiqiy makon ma'nosini bildiruvchi kelishiklar deb ko'rsatadi.

Ular o'z fikrlarini isbotlash uchun kelishiklarning dastlabki ma'nolari makonini (o'rni, joyi) anglatish, logik ma'nolari bo'lsa vaqt o'tishi bilan paydo bo'lgan va qo'llanila boshlagan deb qator misollar keltirishadi.

Logika nazariyasining vakillari kelishiklarning avvalgi va asosiy funksiyalari logik ma'nolarida emas, balki makon ma'no va –munosabatlarida o'z aksini topdi degan fikrni olg'a suradi.

Shu nazariyaning mashhur vakili Mixelson kelishiklar to'g'risidagi o'z fikrini quyidagicha bayon qiladi: Maqsad bilan harakatni bog'lash uchun logik qonun mavjud. Bunga sabab subyekt kelishigi bilan (nominativ), natija – ob'ekt kelishigi bilan (akkuzativ) beriladi. Shu sababdan u atalgan kelishiklarni eng zaruriy (kerakli) kelishiklar, dativ bilan genitiv bo'lsa nisbiy zarurlikdagi kelishiklar deb atadi.

Logika va grammatikani bir-biriga moslab Mixelson o'zining kelishik sistemasini asosan logik kategoriyalar aniqroq aytganda sabab kategoriyaning asosida (negizida) tuzadi.

U lokalistlarga, kelishiklarga ham tajribada sinalmagan, aniqlanmagan ma'nolarni qo'shib qo'yadi.

Lokalist va logik nazariyalarining juda tor ekanligi, kelishiklarni ularning faqat makon ma'nosiga qarab tadqiqot yuritganligiga Teodor Rumpel o'zining qarshi fikrini bildiradi. Logik nazariyaning tarafdorlarini logik va grammatik kategoriyalarni chalkashtirib yuborganlikda ayblaydi. Ular boshqa-boshqa kategoriyalar, ularni aralashtirishga, teng (birdek) deb qarashga bo'lmaydi degan fikr bildiradi.

Uning fikricha, kelishiklar makon, sabab umuman ma'lum logik munosabatni anglatish uchun emas (haqiqatdan ham ularda predmetlik ma'nolar saqlanadi), gapda so'zlar orasidagi grammatik munosabatlarni o'rnatish, anglatish uchun ham qo'llaniladi.

Teodor Rumpel ilmiy tadqiqatiga kura har hil tillarda bir qil logik kategoriya turli shakllarda berilib, turli shaklda bayon etiladi bundan kelib chiqib, alohida olingan til formasi fikrning logik mazmunidan kelib chiqishi mumkin emas. Shunga asosan T. Rumpel kelishikni otning gapdagi shakli deb ta'rif beradi.

Har qanday kelishikning funksiyasi gapda so'zlar orasidagi aloqani (munosabatni) ifodalashdan iborat. Shu sababdan u ma'lum formaga ega bo'lib,

gapda ob'ekt bilan predikat orasidagi munosabatni ko'rsatib turadi. Nominativ-subyektning anglatuvchi, shuningdek u birinchi va eng kerakli kelishik jamligini etiroz etadi [1:57].

Demak, nominativ bu ataw, ega vazifasidagi kelishik, akkuzativ-vositasiz to'ldiruvchi, o'timli fe'llarning ob'ekti, dativ-vositali to'ldiruvchi, ataw (bosh-zvatelynii) kelishigi nominativdek, ularning ma'nolari ham bir xil bulganlikdan uni ham kelishiklar safiga qo'shgan.

Mashhur rus tilshunos olimi K.S.Aksakovning fikricha, kelishiklarning o'zlariga xos bo'lgan turli ma'no ottenkalari mavjud. Kelishiklar nafaqat qo'llanishlari bo'yicha, shuningdek sintaksisdan tashqari kundalik so'zlashuv tilida ham barcha grammatik formalarida o'z ma'nolariga ega bo'ladi.

Rus tilshunosligida kelishik kategoriyasining tadqiq qilinishi o'z tarixiga ega. Rus tilini ilmiy jihatdan o'rganishga asos soluvchi V. M. Lomonosov o'zining "Российская грамматика" nomli ilmiy tadqiqotida turli predmetlik yoki harakatlik ma'nolarni anglatadigan otlarning o'zgarishi bo'yicha 7 kelishikning mavjudligini aytib o'tgan.

M. V. Lomonosov "o'zgarish deganda faqat kelishik qo'shimchasini emas, balki artikl deb qabul qilishda predloglarni, hatto olmoshlarni ham tushingan [3:76].

Greklar va nemislar kelishiklarni farqlash uchun otlarning va olmoshlarning qo'shimchalarda o'zgarishini oldinga qo'yib qo'llanadi. Kelishik ko'pchilik holatlarda sintaksislik munosabatni yasashda asosiy qurol bo'la olmaydi, biroq shu munosabatlarni ko'rsatishda boshqa til hodisalari bilan birga qo'llaniladi. Bu erda, albatta, kelishik shakli uning (o'sha munosabatning) asosiy elementlaridan biri hisoblanadi.

Tilshunos olimi R. V. Ejlova yuqordagi fikrning dalili sifatida quyidagi misolni keltiradi: Рабочий изучает немецкий язык: Тот товарищ – рабочий. Мой товарищ, рабочий, изучает немецкий язык.

Рабочий (Rabochiy) so'zi yuqoridagi gaplarda turli funktsiyalarda kelib turibdi: birinchisida-ega, ikkinchisida-kesim, uchinchisida esa-izohlovchi.

Ko'rinib turganidek, otning nominativ formasi turli gap a'zosi vazifasida kelib turibdi. Biroq bu funktsiyalarni u faqat tilning vositalari bilan birga bajarib kelgan.

Kelishik morfologik kategoriya bo'lib so'zlarning o'z-aro munosabatini, bir predmetning ikkinchi bir predmetga bog'lig'ligini, predmetning o'rniga vaqtga bo'lgan munosabatini, bir narsa, ish-harakatning bajarilishidagi vosita (qurol) bo'lish kabi ma'nolarni ifodalaydi.

Tilshunoslik tarixida mashhur o'rin egallagan Samuel Jonson (1709-1784) ning o'z lug'atiga yozgan grammatik spravochnigi (A Grammar of the English Tongue - 1755) da lotin tili grammatik sistemasini ingliz tilida to'g'ridan-to'g'ri ko'chiradi. Shuning natijasida u ingliz tilida olti kelishik – Nominative, Genetive, Dative, Akkusative, Vokative, Ablative mavjud deb ko'rsatgan. U o'zining ilmiy tadqiqatida predlog va ot birikmalarini kelishik formasi sifatida qabul qiladi. Professor J.Bo'ronovning ta'kidlashicha, hatto hozirgi ingliz tilida ham oz bo'lsa ham saqlanib qolgan. Chunki bunday grammatikalar qadimgi greklar asos solgan grammatik kategoriyalarga tayanib yozilgan.

Nemis tilshunoslarining ot kategoriyasi to'g'risidagi fikri faqat nemis tili uchun gina emas, balki barcha tillarga taa'lluqli deb faraz qilishga arziydi. Chunki jamiyat tizimining o'zgarishi fan, madaniyat, texnika sohalaridagi rivojlanish va o'zgarishlar barcha tillarda yangi so'zlarning paydo bo'lishiga asos soladi. O'zbekistonimiz mustaqillikga erishgandan so'ng nafaqat o'zbek tilida, balki qoraqalpoq tilida ham yangi so'zlar paydo bo'lmoqda. Buni kundalik matbuot orqali, radio, televidenie orqali berilayotgankursatuv va eshittirishlardan ham bilishga bo'ladi [2:19].

Asosiy so'z turkimlaridan biri bo'lgan, shuningdek uning kelishiklar kategoriyasi qoraqalpoq va nemis tilda ham etarlicha tadqiqot qilingan, o'rganilgan.

Akademik grammatikalarda Erben grammatikalarda oliy o'quv yurtlari uchun yozilgan ilmiy manba'larda o'z echimini topgan.

Nemis tili grammatikasi yo nazariy bo'lsin, yo darajalar barchasida otlarda kelishiklar to'g'risida fikr yuritishganda to'rtta kelishikning mavjudligi atab ko'rsatiladi. Ulardan birinchisi vositasiz bo'lsa, qolganlari esa vositali kelishiklar. A.R. Zinder, T.V. Stroevalarning nemis tilining tarixiy morfologiyasi bilan tanishishi shuni ko'rsatadiki, qadimgi nemis tili davrida ularda to'rtta emas beshta kelishik bo'lgan. Oxirgisi instrumentalist deb yuritilgan. Lekin bu, deb yozadi tilshunos olimlar: -besh kelishikning har birining kelishik ma'nolarini ifodalovchi so'z shakli bor degani emas. Aksincha, hech bir ot yuqqi, unda to'rttadan ortiq shakl bo'lsin.

Instrumentalist faqat VII va IX asrlardagi yozma yodgorliklarda boshqa kelishiklarga qaraganda juda kam uchrashadi. Keyinchalik u mit, in, fona, zi va boshqa predloglar bilan qo'llanadigan dativ kelishigiga o'z o'rnini bo'shatib beradi. Demak, nemis tilida qoraqalpoq va boshqa tillardagi kelishiklar sonidan ozligi predloglarning rivojlanishi bilan isbotlanadi.

Turkiy tillarda va shuningdek qoraqalpoq tilida kelishiklar kategoriyasi to'g'risida e'tiborga loyiq tadqiqotlar yurgizilgan. Qoraqalpoq tilshunos olimlaridan biri bo'lmish A. Kidirbaev 1944 yil o'zining nomzodlik dissertatsiyasini qoraqalpoq

tilida kelishik kategoriyasiga bag'ishlagan. Ilmiy izlanishlarining natijasida olim qoraqalpoq grammatikasida oltita emas, balki ettita kelishik mavjud ekanligiga ishonitirishga harakat qilgan. Ettinchi kelishikni yordamchi (kómekles) deb atab, uning grammatik shakllari sifatida menen, benen, penen (qálem menen, at penen, joldas penen) yordamchi so'zlarini ko'rsatadi. Muallifning tadqiqoti natijasidagi fikr o'sha davrlardagi maktablar uchun chop etilgan qoraqalpoq tili grammatikalariga kiritilgan, to 1950-yillarning oxirigacha umr surgan.

Tilshunos olimning bunday fikrga kelishiga, deb yozadi hozirgi qoraqalpoq adabiy tilining grammatikasining mualliflari: "hozirgi qozoq tilidagi o'shanday yordamchi kelishigiga asoslangan bo'lsa kerak". Lekin qozoq tilidagi bu elementlar – men, -ben, -pen shaklida kelishik affiksi sifatida shakllangan menen, benen, penen shakllari bo'lsa ham, ko'pincha og'zaki nutqda qo'llaniladi.

Qoraqalpoq tilidagi menen, benen, penen shakllari o'z oldiga alohida so'zlar bo'lib, yordamchi (gohida bog'lovchi) funktsiyasini bajaradi, shu sababdan ularni kelishik affikslari deb qarashga bo'lmaydi. Bu degani hozirgi qoraqalpoq tilida faqat oltita kelishik mavjud.

Shuni alohida ta'kidlash lozim, yuqorida aytib o'tilganidek nemis tilidagi instrumentalist, shuningdek qoraqalpoq tilidagi A. Qidirboev ko'rsatganidek ko'makdosh (kompleks) kelishiklari shakli va funktsiyalari tamonidan bir-biriga juda o'xshash. Nemis tilida instrumentalist – beshinchi kelishik mavjud bo'lmaganidek, qoraqalpoq tilida ham ettinchi kelishik yuq.

Turkiy tillarda kelishiklarni tasniflash to'g'risida ham olimlar o'rtasida har qil fikrlarni uchratish mumkin bo'ldi. 1869-yili Qazon shaxrida chop etilgan Altay tilining grammatikasida kelishiklarni fe'l va ot kelishiklari deb bo'lingan bo'lsa, boshqa tilshunos olimlarning ilmiy tadqiqotlarida affiksli, affikssiz hamda ko'makchi deb, shuningdek ayrimlarida makon va grammatik kelishiklari deb bo'linganligining guvohi bo'lamiz [5:37]. Kelishiklarni klassifikatsiyalashda tilshunoslikning turli nuqtai nazaridan qarashlari o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, masalan kelishiklarni affiksli, affikssiz va ko'makchi deb bo'lishda ularning shakli hisobga olinganligiga shubha yuq. Shuningdek, makon hamda grammatik kelishiklar deb bo'lishga tyurkolog olim N.K.Dmitriev ularning o'ziga xos ma'no xususiyatlaridan kelib chiqqanligi aniq [4:49].

Makon ham grammatik kelishiklar borasidagi tadqiqotlar mashhur turkshunos olimlar V.A.Gordlevskiy, I.A.Batmanov, N.A.Baskakovlar tomonidan ham olib borilgan.

R.N.Japakova o'zining nomzodlik dissertatsiyasini qoraqalpaq tilida otlarning turlanishiga bag'ishlagan. O'z tadqiqotida tilshunoslarning fikrlarini o'rgana o'tirib, olim ham yuqoridagidek xulosaga kelgan.

O'zFA Qoraqalpog'iston bo'limi olimlarining 1974 yilgi chop etilgan «Házirgi qoraqalpaq tili» kitobida kelishiklarni tasdiqlash to'g'risida hech qanday fikr bayon etilmaydi.

Qoraqalpoq tiliga qardosh tillardan bo'lgan o'zbek tilida kelishiklarni tasniflash to'g'risida umuman so'z yuritilmaydi. Kelishiklarning ma'nosi ularning asosiy funktsiyalariga, qanday ma'noli so'zlarni biriktirayotganiga qarab belgilanadi, deyilgan holos. Lekin qoraqalpoq tilshunoslari tomonidan ishlab chiqilgan yangi nashrda kelishiklar grammatik kelishiklar makon kelishiklar sifatida etirof etilgan.

Umuman olganda, har bir tilda kelishiklar kategoriyasi masalasi alohida tadqiq etilgan. Ularning grammatik oxshashlik va o'ziga xos jihatlari aniqlangan. Biz yuqorida olimlarning fikrlari bo'yicha mulohazalar yuritib, shu sohaga oid fikrlarni taqqoslab borish ma'qul degan xulosaga keldik. Bu borada nemis va qoraqalpoq tillaridagi kelishiklarning funktsiyonal vazifalari qiyosiy tarzda alohida o'rganish qiyosiy tipologiyada muhim ahamiyatga ega.

References

1. Rumpel Theodor. Casuslehre in besonderer Beziehung auf die griechische Sprache, – Halle, 1945.
2. Sattarov M., Safarov O., Mirsodiqova D. Grammatische Kategorien des Substantivs und Gebrauch der Präpositionen. – Tashkent, 2003.
3. Аксаков К.С. Ломоносов в истории русской литературы и языка. – М., 1846.
4. Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. – Москва, 1948.
5. Дроздова Т.И. Опори-символы и опоры-рифмовки на уроках английского языка. В.ж: Иностранные языки в школе. №6-1999 г. – С. 35-38.